

ТЭЖУДДИН ЭЛ КЕРДЕРИЙ ХЭМ ОНЫҢ ИЛИМИЙ МИЙРАСЛАРЫ

Абдурахман Идрисов

Қарақалпақ илимий изертлеу институты докторанты

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10649070>

ARTICLE INFO

Received: 05th February 2024

Accepted: 11th February 2024

Online: 12th February 2024

KEY WORDS

Кардар, Кердер, Тэжуддин Кердерий, Хайратул фуқаха, Әдабалий, Ал-Муфийд ўал-мэзийд фий шәрхит-Тэжрийд.

ABSTRACT

Бул мақалада Кердер үлкесинен шыққан алымлардан бири – Тэжуддин Абдулғафуўр ибн Луқман ибн Муҳаммад ал Кердерий өмир баяны хэм мийнетлери ҳаққында мағлыўматлар келтирилген.

Қарақалпақстан аймағында тарийхта көп алымлар жетистирип шығарыўы менен белгили болған Кердер ўәлаяты болған. Тилекке қарсы бул дияр алымлары жетерли дәрежеде үйренілмеген. Биз сөз етпекши болған Абдулғафуўр ибн Луқман ал Кердерий усы диярдан шыққан алымлардан бири.

«Имам Абдулғафур¹ ибн Луқман² ибн Муҳаммад ал Кердерий. Бул кисиниң уламалар арасында дәрежеси, илими жоқары болғанлықтан «Шәрофул-қуззот» – қазылардың уллысы, «Тэжуддин» – динниң тажы, «Әбиўл-Мәфәхир» (Мақтаньш әкеси), деп лақапланған. Ол Ески Хорезм диярының Кердер ўәлаятында туўылған. Халаб қаласында қазы болып ислеген хэм сол қалада қайтыс болған³. Туўылған жылы мәлим емес, шама менен хижрий алтынша әсирдиң баслары.

Абдулғафуўр ал-Кердерий Әбул Фазл Абдурраҳман ибн Муҳаммад ал-Кирмәнийден фиқх илимин үйренип, Әбиў Тахир ас-Синжий ал-Мәрўәзийден бир неше китапларды жазып қалдырған. Сондай-ақ, «Ал-Мәтәлиъ» хэм «Баянул ҳикмә» китаптарын жазған алым Сиражуддин ал-Әрмәўийден де сабақ алып, көплеген илимлерди ийелейди. Фиқх илиминде ең уллы алым дәрежесине жетип, сол дәўирде аты Ислам әлемине танымал болады.

«Әш-Шәқоикун-нуьмәнийя» китабында айтылыўынша, «Изник» медресесинде сабақ берген. Даўыт ал-Қайсарий қайтыс болғаннан кейин султан Орхан оны ал-Қайсарийдың орнына мударрис етип қойған. Ол жерде бир мүддет мударрис болып ислеген. Сол заманның талабалары оннан сабақ алған.

¹ Айырым дереклерде Абдулғафуўр емес, Абдулғаффар, деп айтылған. «Хидаятул арифийн»

² Айырым дереклерде әкесиниң аты Луқман емес, Нуьман деп айтылған.

³ Хойруддин Зириклий, «Ал Иьлам», Дамаск қаласы, «Дәрул илим» баспаханасы, 2002-жыл 32-бет.

Абдулғафуўр ал-Кердерийдин еки қызы болып, бирейин шайх Едебәлий⁴ге берген, Едебәлий заманының ең уллы шайхы болған.

Едебәлий Усманий мәмлекетиниң дүзилиўинде мәнаўий жетекши алым болған. Усман бийдин баласы Ертуғрул Едебәлийдин қызына үйленген.

Абдулғафуўр ал-Кердерийдин екинши қызына Хайруддин ал-Қазый үйленген. Хайруддин ал-Қазый кейиншелик ўәзир болып Хайруддин Паша аты менен танылған.

«Исенимли рәўиятларда айтылыўынша, Султан Орхан ал Ғазый Изниқ қаласы ушын кәбирлер менен урыс алып барғанда, кәбирлер ҳәр тәрәптен султанға қарай келе баслады, султан не қыларын билмей, бурын өзиниң қулы болған, кейиншелик әскербасы болған әсир Шаҳин менен мәсләхәтлести. Ол қамал исин даўам еттириў керек екенин айтты. Сонда әмир Шаҳин: «Егер бул кәбирлерден қолға түсетуғын хәмме олжаларды маған беретуғын болсаңыз, мен олардың үстине басып бараман», дейди.

Султан бул усынысты қабыл етеди, әмир Шаҳин кәбирлердин үстине басып барып, олардың әскерлерин жеңди. Кәбирлерден жүдә көп олжа қолға киргизилди.

Султан Орхан ал Ғазый қылған исинен қатты өкинди. Себеби енди ол олжалардан айырылған еди. Сонда султан Орхан ал Ғазый сол дәўирдин ең үлкен уламасы Абдулғафуўр ал-Кердерийдин алдына барып, әмир Шаҳин менен арасында болған ўақыяны хәм олжаларды оған бериўи ҳаққындағы гәпин айтып берип, бул бойынша фатўа сорайды. Сонда Мәўла Абдулғафуўр ал-Кердерий: «Ол сениң қулың ба ямаса азат еткенсең бе оны?», деп сорайды султаннан.

Султан Орхан ал Ғазый: «Оны азат еткенмен», деп айтады. Сонда Маўла Абдулғафуўр ал-Кердерий әмир Шаҳинниң ҳақына мәселени шешип береді хәм: «Қолға түскен олжалар Әмир Шаҳинниң ҳақы, оны алып қойыўың дурыс емес», деп айтады.

Султан Орхан ал Ғазый Абдулғафуўр ал-Кердерийдин фатўасын қабыл етип, сол қаладан қолға киргизилген бәрше олжаларды әмир Шаҳинге береді. Әмир Шаҳин де өз нәўбетинде бул мал-мүликлерди саўаплы ислерге сарплайды. Әмир Шаҳин Бурса қаласында медресе, Кармастий хәм Зәўия қалаларында көпир қурдырады⁵.

Бираз ўақыттан кейин Ҳалабқа барып, ол жерде Ҳаддадин медресесинде де мударрислик еткен. Ол мудамы қасына илими талиблерди жыйнап, сабақ берип келген. Оның атақлы шәкиртлеринен бири шайх Шиҳабуддин Әбул Фазл Муҳаммад ибн Юсуф Әлий ал-Ғазнаўий. Шайх Шиҳабуддин ал Ғазнаўий Абдул Ғафуўр ал Кердерийдин алдында жүдә көп илимлерди ийелеген, Абдул Ғафуўр ал Кердерийдин алдында «Ўақыят» китабын оқығаны ҳаққында «Жәўхаратул Мудийя» китабының авторы былай деген: «Мен «Ўақыят» китабын көрдим, ол китапта Муҳаммад ибн Юсуф аты жазылған екен хәм онда ол китапты оқығаны, оны оқып таўысқаны, оны Абдулғафуўр

⁴ Арабшада Әдиб Әлий, делинген, түркшеде Едебәлий, делинген.

⁵ Ташкөпирзада «Зэйлуш шакоикун нуъмания фий уламаид дәўлатил усмания», Бейрут, «Дәрул кутубил арабия» баспаханасы, 2012-жыл, 9-бет.

ал Кердерийге хижрий 559-жылы 22-Шаъбан Сийшемби күни оқып таўысқаны жазылған екен»⁶.

Султан Нуруддин Муҳаммад Зэнкий дәўиринде Ҳалабтың қазысы болған хәм сол жерде 562 Ҳ.(1166 м.) жылы қайтыс болған⁷.

Абдулғафуър ал Кердерий Ҳалабта қазы болған ўақты ҳаққында түрли китапларда көп ўақыялар жазылған. Солардан бирин төменде келтиремиз: «Жума күни Ҳалабтағы мешит адамлар менен тығылыс болып кететуғын еди. Шайх Әбул Ҳусайн жүзин кийим менен жаўып мешитке келди, таҳараттан қалған суў сақалында көринип тур еди. Ол минбардың қасында отырды. Намаз оқып болынғаннан кейин адамлар Шайх ҳаққында еки топарға бөлинип алды. Бир топар адамлар Шайх Әбул Ҳусайнды намаз оқыды, десе, екінши топар намаз оқымады, дер еди. Биринши топар Шайх Әбул Ҳасан имам менен руку хәм сәжде етти, бирге намаз оқыды, деп ант ишти, екінши топар, ол намаз оқымай қуры отырды, деп ант ишти.

Бул еки топар адамлар Тажуддин ал Кердерийдің алдына барып усы мәселени яғный, енди қайсы топар ишкен анты ушын каффарат төлеўи керек екенин сорады. Имам Тажуддин ал Кердерий сол дәўирде Ҳалаб қаласында фатўа хәм қазылық ислерин басқаратуғын еди. Адамлар өзлериниң мәселесин Тажуддин ал Кердерийден сорады. Тажуддин ал Кердерий: «Сизлер Шайх Әбул Ҳусайнның алдына барың, оннан дурысын сорап алың, ол бул бойынша сизлерге туўры жолды көрсетеди», деди. Адамлар Шайх Әбул Ҳусайн раҳматуллаҳи алайҳке барып жағдайды айтты хәм кимлердиң анты қәте болғанын хәм соған көре кимлер каффарат төлеўин сорады, Шайх Әбул Ҳусайн намаз оқымады дегенлерге қарап: «Сизлер мениң намаз оқығанымды көрдиңиз бе?», деди, олар: «Яқ», деп жуўап берди. Шайх оларға: «Сизлер кете бериң, антыңыз бузылмаған», деди. Намаз оқыды деп ант ишкенлерге қарап: «Сизлер мениң намаз оқығанымды көрдиңиз бе?», деп сорады. Олар: «Аўа», деп жуўап берди. Шайх оларға: «Кете бериң, сизлер де антыңызды буздадыңыз», деди. Олар хәммеси Тажуддин Кердерийдің алдына қайтып барып жағдайды айтты, сонда Имам Кердерий: «Шайх Әбул Ҳусайн дурыс фатўа берипти», деген екен»⁸.

Ол Ҳанафий мазһабында фикх хәм усулул-фикх тақырыпларында бир неше китаплар жазып қалдырған хәм танымал фикх китапларына шарх жазған.

Жерлесимиз Әбиўл Мәфәхир Абдул Ғафуър ал Кердерийдың төмендеги китаплары бар екенлиги айтылған:

1. "Ал-Муфийд ўал-мәзийд фий шәрхит-Тәжрийд". Бул китап оның устазы Әбиўлфазл Абдураҳман ибн Муҳаммад ал-Кирмәнийдың «Тәжрийд» китабына жазған шархы. Китап үш томнан ибарат.

Кәфәўийдиң жазыўынша оның қолында бул китаптың екінши томынан бир нусхасын бар болып, китап "Әл-Мәзийд ўал-муфийд" деп аталған екен. Ол Абдулғафуър Кердерийдың шәкирти шайх Шихабуддин Әбиўлфазл Муҳаммад ибн Юсуф Әлий ал-Ғазнаўийдиң қолы менен көширилген. Бул нусха «Никах» китабы менен басланып «Ширкәт» китабы менен таўсылған.

⁶ Абдулқәдир ибн Муҳаммад Кураший, «Жәўхәротул мудийяти фий табакотил ханафия», Эр Рияд, «Дәрул ихяил кутубил арабия» баспаханасы, 1978-1988-жыллар 4-том, 411-бет.

⁷ Базы дереклерде 552-жылы қайтыс болған делинген.

⁸ Ибн Адийм, «Буғятут толаб фий тарийхи халаб», Бейрут, «Дәрул фикр», 2008-жыл, 416-бет.

2. «Шарҳ ал-жәмиъ ал-кәбийр лиш шайбаний».

3. «Шарҳ ал-жәмиъ ас-соғийр лиш шайбаний».

4. «Ҳайратул-фуқаҳа фил мәсәили әлләтий таҳаййро фаҳмуҳал улама». Бул китапта фикҳий мәселелер келтирилген болып, олар фикҳ китапларының баплары тийкарында тәртипке салынған. Бирақ бул китаптың парықлы тәреплери сонда, оған киргизилген мәселелер оларды шешиўде фақиҳларды ҳайран қалдыратуғын хәм алымлардың жуўап бериўинде қыйнап қоятуғын дәрежеде жоқары жазылғаны болған. Имам Кәфәўийдиң айтыўынша, бул китап сол дәўирде қолдан қолға өтип жүдә атақлы болған.

5. «Шаҳруз Зиядат». Бул да имам Шайбаний раҳматуллаҳи алайҳтиң фикҳқа арналған китабының шарҳы.

6. "Усулул-фикҳ". Бул китап "Усулул-Кердерий" аты менен де жүритиледи.

7. «Ал-Интисор ли Әбий Ҳанийфа фий ахбәриҳи ўә акўәлиҳи» (Хабарлары хәм сөзлери бойынша Әбий Ҳанийфаның утысы)⁹.

References:

1. Хойруддин Зириклий «Ал-Аълам». Дамашқ, «Дәрул илм» баспаханасы, 2002-жыл. 4-том,
2. Ташкөпирзада «Аш Шақоикун Нуъмания». Бейрут, «Дәрул кутубул арабия» баспаханасы, 2012-жыл. 140-бет
3. Абдулқодир ибн Муҳаммад Қураший «Жәўхәротул мудийя фий тобәқотил ҳанафийя». Ар Рияд, «Дәрул ихяул кутубул арабийя ўә Дәрул улум» баспаханасы, 5-томлық китап. 1978-1988-жыллары баспадан шыққан.
4. Исмайыл Пашша Бағдадий «Ҳидаятул ʼарифийн». Истамбул, 1951-жыл, 1800-бет.
5. Абдулҳай Ләкнаўий «Ал фаўаидул бәҳийя» . Қаҳира, «Ас саъада» баспаханасы, 1906-жыл, 263-бет.
6. Ибн Адийм «Буғятут толаб фий тарийхи ҳалаб». Бейрут, «Дәрул фикр» баспаханасы, 2008-жыл 5863-бет.
7. Муҳаммад ибн Аҳмад аз Заҳабий «Сияру Аъламун нубала». Бейрут, «Бәйтул әфкәр» баспаханасы, 2004-жыл, 4683-бет.
8. Ибн Қутлы Буға «Тәжут тарожим». Бейрут, «Дәрул қолам» баспаханасы, 1992-жыл, 567-бет.
9. Ҳажы Халийфа «Кашфуз зунуўн». Бейрут, «Дәру ихяит туросил арабийя», 2006-жыл, 1123-бет.
10. Абдулҳай ибн Аҳмад «Шәзәротуз зәҳәб», Бейрут, «Дәру Ибн Кәсийр» баспаханасы. 1986-жыл, 5802-бет
11. Абдулҳаким Жузжаний «Ислом ҳуқуқшунослиги». Ташкент, «Ташкент Ислом университети» баспаханасы, 2002-жыл, 256-бет.

⁹ Хойруддин Зириклий, «Ал Иълам», Дамаск қаласы, «Дәрул илим» баспаханасы, 2002-жыл 531-бет.